

Rapport technique

Adaptation des recettes traditionnelles à la restauration infantile

Interreg
POCTEFA

financiado por
L'Union européenne
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

FOR-ALIMENTA

Facultad de
Ciencias de la Salud
y del Deporte - Huesca
Universidad Zaragoza

Auteurs:

Alicia CAMPO FRIAS - *Université de Saragosse*

Susana MENAL PUEY - *Université de Saragosse*

Carlos ZABALA ARRUEBO - *Personnel de recherche du projet FOR-Alimenta-
Université de Saragosse*

Montserrat MARTÍNEZ PINEDA - *Université de Saragosse*

Photographies des recettes: Images générées par IA Gemini 2.5 Flash

Le projet FOR-Alimenta a été cofinancé à hauteur de 65 % par l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg VI-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2021-2027). L'objectif du POCTEFA est de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière entre l'Espagne, la France et l'Andorre.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18926361>

PRÉFACE

Tout au long du rapport, le lecteur rencontrera une terminologie nutritionnelle qui pourrait ne pas être familière au grand public. C'est pourquoi cette préface a été rédigée afin d'anticiper cette difficulté potentielle et de définir la structure du rapport.

Le document comprend 10 recettes d'entrées, 10 recettes de plats principaux et 5 recettes de desserts, détaillant les ingrédients nécessaires à chaque recette, le mode de préparation et leur valeur nutritionnelle par portion.

Dans le cas des desserts, il ne faut pas s'attendre à ce que les recettes couvrent tous les besoins nutritionnels, car ce ne sont pas les options les plus appropriées à introduire dans l'alimentation hebdomadaire des enfants. Cependant, cette section met en valeur le patrimoine et la richesse alimentaire et culinaire de l'Aragon, et démontre également que ces préparations peuvent être adaptées et reformulées afin de minimiser les aspects négatifs souvent associés à ce type de recettes.

Les ingrédients et l'apport nutritionnel sont classés en fonction de deux tranches d'âge: de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. Dans le cas où les valeurs coïncident numériquement, elles ont été synthétisées en une seule tranche d'âge (3-12 ans) ou réduites à un intervalle (par exemple 30-60 g), la valeur inférieure devant être choisie pour les plus jeunes et la valeur supérieure pour les plus âgés.

Les ingrédients sont détaillés à la fois en grammes pour plus de précision et en mesures domestiques afin de faciliter l'utilisation et la mise en pratique du rapport.

Le calibrage nutritionnel se présente sous forme de tableau accompagné des informations suivantes: nom du nutriment, quantité apportée dans la ration et pourcentage de l'IR (apports de référence) couvert.

Les *apports de référence (AR)* en énergie et en nutriments sont des valeurs établies à partir de preuves scientifiques qui indiquent la quantité quotidienne recommandée de nutriments nécessaire pour couvrir les besoins physiologiques de la majorité de la population en bonne santé, en tenant compte de variables telles que l'âge, le sexe et le stade de croissance. Dans le cas des enfants, les IR revêtent une importance particulière, car elles doivent garantir une croissance et un développement adéquats, le bon fonctionnement du système immunitaire et la prévention des carences nutritionnelles et des excès qui pourraient compromettre la santé à court et à long terme.

Ces références ne représentent pas des objectifs individuels précis, mais des outils démographiques qui permettent de planifier, d'évaluer et de concevoir des interventions diététiques équilibrées, telles que des menus et des recettes adaptés aux besoins nutritionnels des enfants à différents stades de l'enfance.

Dans le calibrage des recettes, seuls apparaissent les nutriments qui sont couverts à hauteur d'au moins 15 % des IR, à partir des portions sélectionnées pour la recette.

Enfin, un résumé de chaque recette a été élaboré afin de mettre en évidence les aspects remarquables de celle-ci, compte tenu de son intérêt nutritionnel et/ou culturel.

LIVRE DE RECETTES

ENTRÉES

BOURRACHE AU RIZ ET AUX PALOURDES	5
CANNELLONIS D'AGNEAU RÔTI AVEC FRITADA ARAGONAISE	7
ARTICHAUTS, ŒUF POCHÉ, JAMBON ET MOUTARDE	9
POMMES DE TERRE DES PYRÉNÉES ARAGONAISES	11
CHARDON À LA SAUCE AUX AMANDES	13
LENTILLES D'ORDESA	15
POIS CHICHES À LA VIGILIA AVEC ÉPINARDS	17
FRITADA ARAGONAISE	19
RIZ AU LAPIN	21
MIGAS ARAGONAISES	23

PLATS PRINCIPAUX

BOULETTES DE MORUE	26
MORUE À L'AIL	28
LAPIN MARINÉ	30
ŒUFS À LA SAUCE SALMORREJO	32
JARRETS D'AGNEAU AVEC SAUCISSE ET ASPERGES	34
LAPIN AU CHOCOLAT	36
FILET MIGNON À LA MOUTARDE	38
BLANC DE POULET À LA SAUCE AU BASILIC	40
POULET AU CHILINDRÓN	42
AGNEAU RÔTI AVEC POMMES DE TERRE À LA POÊLE	44

DESSERTS

BEIGNETS DE BOURRACHE	49
LAIT FRIT	51
TORRIJAS	53
GÂTEAU D'AYERBE AUX FRUITS	54

Entrées

Bourrache au riz et aux palourdes

Ingrédients (3-12 ans)

- 150 g de bourrache (1 assiette moyenne)
- 60 g de riz (3 cuillères à soupe)
- 30-60 g de palourdes (6-12 unités)
- 5 g d'ail (1 gousse)
- 2 g de persil (½ cuillère à soupe)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 75 ml de bouillon (½ verre)
- 6 g de farine (1 cuillère à soupe bombée)

Préparation

1. Versez un peu d'huile dans une poêle et faites revenir l'ail haché et le persil. Ajoutez la farine et le bouillon de poisson.
2. Ajoutez les bourraches coupées en bâtonnets ainsi que le riz. Après environ 10 minutes de cuisson, ajoutez le sel et les palourdes.
3. Une fois les palourdes ouvertes, rectifiez l'assaisonnement et vérifiez la cuisson du riz.

Les bourraches sont des légumes typiques de régions telles que l'Aragon et la Navarre.

Elles sont très consommées dans l'alimentation quotidienne de ces régions et constituent un légume de référence, en raison de leur polyvalence et de leur saveur caractéristique.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		% AI*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	361,6	1700	21,3	361,6	2200	16,4
Protéines (g)	10,5	42,5	24,7	14,5	55	26,3
Matières grasses totales (g)	11,3	66,1	17,1	11,3	85,6	13,2
Graisses monoinsaturées (g)	7,1	37,8	18,8	7,1	48,9	14,5
Glucides (g)	54,5	233,8	23,3	54,5	302,5	18,0
Fibres (g)	4,5	14	32,1	4,5	19	23,7
Potassium (mg)	799,4	2000	40,0	799,4	3100	25,8
Calcium (mg)	139,4	800	17,4	139,4	1150	12,1
Magnésium (mg)	73,7	170	43,4	73,7	280	26,3
Phosphore (mg)	159	600	26,5	159	900	17,7
Fer (mg)	6	10	60,0	6	15	40,0
Zinc (mg)	1,8	6,5	27,7	1,8	9	20,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamine B3 (mg)	2,5	11	22,7	2,5	14	17,9
Vitamine B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamine B9 (µg)	64,4	200	32,2	64,4	270	23,9
Vitamine B12 (µg)	7,5	1,6	468,8	7,5	2,2	340,9
Vitamine C (mg)	11,1	45	24,7	11,1	60	18,5
Vitamine E (µg)	2,8	7	40,0	2,8	11	25,5

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat modéré en calories, idéal comme plat unique léger, car il est composé de céréales, de protéines et de légumes.
- Il présente une bonne proportion de glucides (riz), de protéines maigres (palourdes), de graisses saines principalement monoinsaturées (huile d'olive) et de fibres provenant des légumes.
- Apport intéressant en micronutriments (fer, potassium, calcium, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B, C et E) puisqu'il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant.
- Plat traditionnel élaboré à partir de légumes locaux (burrache), ce qui favorise un modèle de consommation plus durable et soutient l'agriculture de proximité.

Cannellonis d'agneau rôti avec fritada aragonaise

Ingrédients (3-12 ans)

- 60-90 g d'agneau (1 petite côte)
- 24-32 g de feuilles de cannelloni (3-4 feuilles)
- 10 g de farine (1 cuillère à soupe)
- 100 ml de lait (½ verre)
- 15 g de fromage râpé (1 cuillère à soupe)
- 50 g de pomme de terre (½ petite pomme de terre)
- 40 g de courgette (¼ de petite courgette)
- 40 g de poivron vert (½ petit)
- 25 g d'oignon (¼ d'oignon moyen)
- 40 g de poivron rouge (¼ d'unité moyenne)
- 20 ml d'huile (2 cuillères à soupe)
- Ail et noix de muscade

Préparation

1. Faites revenir les pommes de terre coupées en rondelles dans une poêle avec de l'huile d'olive et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Ensuite, coupez les courgettes en rondelles épaisses et faites-les revenir jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
2. Dans la même poêle, faites cuire les poivrons et l'oignon coupés en dés jusqu'à ce qu'ils soient pochés.
3. Mélangez tous les légumes avec la pomme de terre et faites revenir le tout.
4. Versez la moitié de l'huile et la farine dans une casserole à feu moyen. Lorsque le mélange commence à changer de couleur, ajoutez la noix de muscade et versez progressivement le lait.
5. Une fois tout le lait ajouté, laissez bouillir et ajoutez la moitié du fromage jusqu'à ce que la sauce épaisse. (Si nécessaire, fouettez pour éviter les grumeaux).
6. Hachez la viande d'agneau, l'ail, le poivron et l'oignon, puis faites-les revenir. Ajoutez la viande et laissez cuire. Ajoutez trois cuillères à soupe de béchamel pour obtenir une texture crémeuse.
7. Faites cuire les feuilles de cannelloni, disposez la farce sur chaque feuille et refermez les cannellonis. Placez-les sur une plaque de cuisson, versez le reste de la béchamel et saupoudrez de fromage.
8. Préchauffer le four à 180 °C et enfourner les cannellonis pendant 5 minutes pour les réchauffer à l'intérieur, puis augmenter la température du four à 250 °C et cuire jusqu'à ce que le fromage soit gratiné.
9. Pour servir, disposez les cannellonis et accompagnez-les de fritada aragonaise.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	606,0	1700	35,6	662,0	2200	30,1
Protéines (g)	28,1	42,5	66,1	34,9	55	63,5
Matières grasses totales (g)	35,7	66,1	54,0	38,8	85,6	45,3
Glucides (g)	43,5	233,8	18,6	43,5	302,5	14,4
Fibres (g)	5,5	14	39,3	5,5	19	28,9
Graisses saturées (g)	10,9	13,2	82,6	12,6	17,1	73,7
Graisses monoinsaturées (g)	19,7	37,8	52,1	20,9	48,9	42,7
Graisses polyinsaturées (g)	2,9	11,3	25,7	3,3	14,7	22,4
Potassium (mg)	903,9	2000	45,2	1077,3	3100	34,8
Calcium (mg)	336,3	800	42,0	339,8	1150	29,5
Magnésium (mg)	76,6	170	45,1	83,3	280	29,8
Phosphore (mg)	434,7	600	72,5	491,2	900	54,6
Fer (mg)	3	10	30,0	3,6	15	24,0
Zinc (mg)	5	6,5	76,9	6,7	9	74,4
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,3	1	30,0
Vitamine B2 (mg)	0,5	1	50,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B3 (mg)	5,8	11	52,7	7,7	14	55,0
Vitamine B6 (mg)	0,8	1	80,0	0,8	1,2	66,7
Vitamine B9 (µg)	82,2	200	41,1	83,4	270	30,9
Vitamine B12 (µg)	2,2	1,6	137,5	2,9	2,2	131,8
Vitamine C (mg)	169,8	45	377,3	169,8	60	283,0
Vitamine A (µg)	233,9	500	46,8	233,9	600	39,0
Vitamine E (µg)	3,7	7	52,9	3,7	11	33,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points importants

- Plat énergétique en raison de sa teneur en matières grasses. Il peut s'intégrer dans le cadre d'une alimentation saine, bien qu'il soit recommandé de contrôler la quantité de matières grasses utilisées pour la cuisson et même d'éliminer les matières grasses superflues telles que le fromage râpé.
- Plat composé d'aliments protéinés (agneau), de légumes (courgette, oignon et poivron rouge et vert), d'aliments riches en glucides (pomme de terre et pâtes) et de graisses saines (huile d'olive vierge), ce qui en fait un repas complet.
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, calcium, magnésium, phosphore, fer, zinc, vitamines B, C, A et E).
- Plat élaboré à partir de produits locaux tels que la viande d'agneau, les légumes et les tubercules (poivrons, courgettes, oignons, pommes de terre) et l'huile d'olive vierge extra, ce qui lui confère une empreinte environnementale modérée.

Artichauts, œuf poché, jambon et moutarde

Ingrédients (3-12 ans)

- 40-80 g d'artichauts (1-2 unités nettoyées)
- 60 g d'œuf (1 unité moyenne)
- 30 g de jambon (1 tranche)
- 50 ml de crème (½ verre)
- 5 g de moutarde (¼ cuillère à soupe) (facultatif, peut avoir un goût prononcé pour les enfants)
- poivre (¼ cuillère à café)
- 10 ml d'huile d'olive (1 cuillère à soupe)

Préparation

1. Nettoyez les artichauts en retirant la tige et les feuilles extérieures, puis coupez-les en quatre parties égales, lavez-les à l'eau froide et frottez-les avec du citron pour éviter qu'ils ne noircissent.
2. Faites-les frire dans de l'huile d'olive ou dans une friteuse à air chaud avec un peu d'huile vaporisée pendant 10 minutes, afin qu'ils soient croustillants.
3. Disposez les artichauts dans une poêle et cassez les œufs dessus pour qu'ils cuisent. Il est préférable de couvrir la poêle.
4. Dans une casserole, versez la crème avec la moutarde et le poivre à feu moyen et remuez jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
5. Dans chaque assiette, déposer une base de sauce moutarde, puis les quartiers d'artichaut et l'œuf poché. Accompagner d'une tranche de jambon.

L'artichaut est un légume dont la saison s'étend de novembre à avril. Il est très utilisé dans la cuisine régionale aragonaise.

Comme il s'oxyde facilement, on l'associe généralement au citron pour éviter qu'il ne noircisse.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	354,7	1700	20,9	363,5	2200	16,5
Protéines (g)	19	42,5	44,7	20	55	36,4
Matières grasses totales (g)	29,6	66,1	44,8	29,6	85,6	34,6
Fibres (g)	4	14	28,6	7,6	19	40,0
Graisses saturées (g)	10,4	13,2	78,8	10,4	17,1	60,8
Graisses monoinsaturées (g)	14,2	37,8	37,6	14,2	48,9	29,0
Graisses polyinsaturées (g)	2,5	11,3	22,1	2,5	14,7	17,0
Sodium (mg)	904,6	1200	75,4	910,6	1 500	60,7
Potassium (mg)	340,7	2000	17,0	460,7	3100	14,9
Calcium (mg)	106,2	800	13,3	123,8	1150	10,8
Magnésium (mg)	32,3	170	19,0	43,1	280	15,4
Phosphore (mg)	245,3	600	40,9	265,3	900	29,5
Fer (mg)	2,3	10	23,0	2,7	15	18,0
Zinc (mg)	2,1	6,5	32,3	2,2	9	24,4
Vitamine B1 (mg)	0,4	0,8	50,0	0,4	1	40,0
Vitamine B2 (mg)	0,7	1	70,0	0,7	1,2	58,3
Vitamine B3 (mg)	2,6	11	23,6	2,9	14	20,7
Vitamine B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B9 (µg)	46	200	23,0	57,2	270	21,2
Vitamine B12 (µg)	1,3	1,6	81,3	1,3	2,2	59,1
Vitamine C (mg)	6,7	45	14,9	9,1	60	15,2
Vitamine A (µg)	226,2	500	45,2	229,4	600	38,2
Vitamine D (µg)	1,6	10	16,0	1,6	10	16,0
Vitamine E (µg)	2,6	7	37,1	2,6	11	23,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat modéré en calories avec un apport élevé en protéines animales de haute valeur biologique provenant des œufs et du jambon.
- Il peut être riche en graisses saturées et en sel si l'on utilise de la crème et du jambon cru. Il est donc conseillé de modérer ces ingrédients ou de les remplacer par du lait ou du yaourt nature et par du jambon à faible teneur en sel ou du jambon cuit nature.
- Plat qui apporte des protéines (œufs, jambon), des légumes (artichauts) et des matières grasses (huile d'olive vierge extra et crème). Complété par un aliment riche en glucides, comme un peu de purée de pommes de terre ou du pain complet, il constitue un repas complet.
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, magnésium, phosphore, fer, zinc, vitamines des groupes B, C, A, D et E) puisqu'il contient plus de 15 % des apports nutritionnels recommandés pour les enfants.

Pommes de terre des Pyrénées aragonaises

Ingrédients (3-12 ans)

- 100-200 g de pommes de terre (1-2 petites unités)
- 60 g d'œuf (1 unité)
- 30-60 g de bœuf (½-1 petit filet)
- 15-30 g de jambon (½ à 1 tranche)
- 75 g de tomate (½ unité)
- 50 g d'oignon (½ unité)
- 3 g de truffe (facultatif)
- 100 ml de bouillon (½ verre)
- 4 g d'amandes (4 unités)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- Persil
- Poivre

Préparation

1. Sélectionnez des pommes de terre rondes et lisses, puis évidez-les à l'aide d'une cuillère à café.
2. Préparez une farce avec l'œuf dur, la viande hachée et le jambon coupé en petits morceaux. Assaisonnez l'intérieur de la pomme de terre avec du sel et du poivre, puis farcissez-la avec la farce.
3. Faites revenir l'oignon et la tomate. Une fois cuits, ajoutez le bouillon de viande et, lorsqu'il bout, ajoutez la pomme de terre, ainsi qu'un mélange de persil et d'amandes hachés.
4. Faites cuire la pomme de terre jusqu'à ce qu'elle soit tendre à la pointe du couteau. Terminez le plat en râpant la truffe dessus (facultatif).

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	370,3	1700	21,8	506,2	2200	23,0
Protéines (g)	21,2	42,5	49,9	32,7	55	59,5
Matières grasses totales (g)	22,1	66,1	33,4	25,3	85,6	29,6
Glucides (g)	21,9	233,8	10	37,1	302,5	12
Fibres (g)	3,8	14	27,1	5,5	19	28,9
Graisses saturées (g)	4,6	13,2	34,8	5,8	17,1	33,9
Graisses monoinsaturées (g)	12,2	37,8	32,3	13,5	48,9	27,6
Graisses polyinsaturées (g)	2,9	11,3	25,7	3,3	14,7	22,4
Sodium (mg)	482,7	1200	40,2	865,7	1500	57,7
Potassium (mg)	1028,6	2000	51,4	1689,5	3100	54,5
Magnésium (mg)	57,5	170	33,8	86,5	280	30,9
Phosphore (mg)	310,8	600	51,8	454,7	900	50,5
Fer (mg)	3,8	10	38,0	5,5	15	36,7
Zinc (mg)	3,2	6,5	49,2	4,9	9	54,4
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,6	1	60,0
Vitamine B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamine B3 (mg)	4,7	11	42,7	8,3	14	59,3
Vitamine B6 (mg)	0,9	1	90,0	1,4	1,2	116,7
Vitamine B9 (µg)	82,3	200	41,2	99,3	270	36,8
Vitamine B12 (µg)	1,7	1,6	106,3	2,4	2,2	109,1
Vitamine C (mg)	36,8	45	81,8	55,8	60	93,0
Vitamine A (µg)	183,1	500	36,6	183,1	600	30,5
Vitamine E (µg)	4,2	7	60,0	4,2	11	38,2

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat modéré en calories qui contient des légumes et une bonne proportion de protéines de haute qualité (œuf, bœuf, jambon), ce qui en fait un plat principal idéal pour un repas complet.
- Bien qu'il contienne des graisses saturées provenant des œufs et de la viande, l'huile d'olive vierge extra et les amandes apportent des acides gras insaturés, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.
- Compte tenu de sa teneur élevée en sodium, il est recommandé de réduire la quantité de jambon ou d'utiliser des versions à faible teneur en sel. Éviter la truffe si son goût est trop intense pour l'enfant.
- Cette portion apporte une quantité importante de fer, de potassium, de magnésium, de phosphore, de zinc et de vitamines B, C, A et E.

Chardon à la sauce aux amandes

Ingrédients (3-12 ans)

- 150 g de cardons cuits (1 petite assiette)
- 12 g d'amandes (12 unités)
- 3-6 g de pignons (½-1 cuillère à soupe)
- Ail (½ gousse)
- 10 g de farine (½ cuillère à soupe)
- 100 ml de lait (½ verre)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- Sel et poivre

Préparation

1. Broyer les amandes et les pignons dans un mortier et réserver.
2. Versez l'huile dans une casserole et faites dorer l'ail. Ensuite, faites revenir la farine et ajoutez les amandes et les pignons moulus, en mélangeant le tout.
3. Versez le lait et remuez jusqu'à obtenir une texture de sauce. Salez et poivrez à votre convenance, ajoutez le cardon et laissez cuire pendant 5 minutes.
4. Disposez le cardon dans une assiette et parsemez-le de pignons grillés.

Pendant la culture du chardon, la tige est recouverte afin de la protéger de la lumière du soleil et de lui conserver sa couleur blanche caractéristique, garantissant ainsi une texture plus douce et une tige moins fibreuse.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	297	1700	17,5	297	2200	13,5
Protéines (g)	8	42,5	18,8	8	55	14,5
Matières grasses totales (g)	22,4	66,1	33,9	22,4	85,6	26,2
Fibres (g)	5	14	35,7	5	19	26,3
Graisses saturées (g)	4,4	13,2	33,3	4,4	17,1	25,7
Graisses monoinsaturées (g)	13	37,8	34,4	13	48,9	26,6
Graisses polyinsaturées (g)	3,7	11,3	32,7	3,7	14,7	25,2
Potassium (mg)	876,9	2000	43,8	876,9	3100	28,3
Calcium (mg)	249,7	800	31,2	249,7	1150	21,7
Magnésium (mg)	100,1	170	58,9	100,1	280	35,8
Phosphore (mg)	220	600	36,7	220	900	24,4
Fer (mg)	1,9	10	19,0	1,9	15	12,7
Zinc (mg)	1,6	6,5	24,6	1,6	9	17,8
Vitamine B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B9 (µg)	70,8	200	35,4	70,8	270	26,2
Vitamine B12 (µg)	0,3	1,6	18,8	0,3	2,2	13,6
Vitamine C (mg)	7	4	15,6	7	60	11,7
Vitamine E (µg)	6	7	85,7	6	11	54,5

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat peu énergétique qui, associé à une protéine maigre (poulet, œuf, poisson), constituerait un repas complet.
- Sa teneur en amandes et en pignons apporte une quantité importante de graisses saines, de protéines végétales, de vitamine E et de minéraux. Le lait utilisé dans la sauce est une source de calcium. En choisissant du lait demi-écrémé, il est possible de réduire la teneur en graisses saturées du plat.
- Cette portion présente une teneur élevée en potassium, calcium, magnésium, phosphore, fer et zinc, ainsi qu'en vitamines B, C et E, cette dernière grâce aux fruits secs qui, pour les jeunes enfants, doivent être moulus afin d'éviter tout risque d'étouffement.

Lentilles d'Ordesa

Ingrédients (3-12 ans)

- 30-60 g de lentilles sèches (2-4 cuillères à soupe)
- 40 g de poireau (¼ d'unité)
- 20-40 g de champignons (2-4 champignons moyens)
- 25 g d'oignon (¼ d'unité)
- 20 g de tomates concassées (2 cuillères à soupe)
- 15-30 g de boudin noir (½-1 roue)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- Os de jambon

Préparation

1. Faites tremper les lentilles la veille ou utilisez des lentilles en conserve déjà cuites.
2. Si les lentilles sont crues, faites-les cuire dans de l'eau salée avec l'os de jambon.
3. Pendant ce temps, préparez un sofrito avec les poireaux, l'oignon, les champignons et la tomate, le tout coupé en morceaux.
4. Une fois les lentilles cuites, ajoutez le sofrito dans la casserole et laissez mijoter environ 10 minutes supplémentaires. Vous pouvez également ajouter le boudin cuit.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	256	1700	15,1	401,1	2200	18,2
Protéines (g)	10,8	42,5	25,4	20,3	55	36,9
Matières grasses totales (g)	15,1	66,1	22,8	20,1	85,6	23,5
Fibres (g)	6	14	42,9	10,2	19	53,7
Graisses saturées (g)	3,3	13,2	25,0	5,3	17,1	31,0
Graisses monoinsaturées (g)	9	37,8	23,8	11,2	48,9	22,9
Graisses polyinsaturées (g)	1,9	11,3	16,8	2,5	14,7	17,0
Sodium (mg)	196	1200	16,3	356,2	1500	23,7
Potassium (mg)	449,6	2000	22,5	711,7	3100	23,0
Magnésium (mg)	34,7	170	20,4	60,7	280	21,7
Phosphore (mg)	134,1	600	22,4	242,1	900	26,9
Fer (mg)	5,4	10	54,0	10,4	15	69,3
Zinc (mg)	1,5	6,5	23,1	2,9	9	32,2
Vitamine B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,4	1	40,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	2,4	11	21,8	4,3	14	30,7
Vitamine B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B9 (µg)	85,4	200	42,7	126,6	270	46,9
Vitamine C (mg)	12,4	45	27,6	13,8	60	23,0
Vitamine A (µg)	63,7	500	12,7	69,5	500	13,9
Vitamine E (µg)	2,1	7	30,0	2,3	11	20,9

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat énergétique grâce aux glucides contenus dans les lentilles, à sa teneur modérée en protéines d'origine végétale (lentilles) et animale (produits carnés) et en lipides (huile et produits carnés).
- Apport important en fibres grâce à l'utilisation variée de légumes et de légumineuses.
- Il convient de contrôler la teneur en sodium et en graisses saturées, en limitant la quantité de boudin et en n'ajoutant pas de sel.
- La portion présente une teneur élevée en potassium, magnésium, phosphore, fer et zinc, ainsi qu'en certaines vitamines des groupes B, C et E.
- Plat traditionnel et nutritif, adapté à une consommation occasionnelle pendant l'enfance, bien intégré dans une alimentation variée.

Pois chiches à la vigilia avec épinards

Ingrédients (3-12 ans)

- 30-60 g de pois chiches secs (2-4 cuillères à soupe)
- 40-80 g de morue
- 75 g d'épinards crus (½ assiette)
- Ail (½ gousse)
- 30 g de pain (1 tranche fine)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 50 g de pomme de terre (½ petite pomme de terre)
- 4-8 g d'amandes (4-8 unités)

Préparation

1. Faites tremper les pois chiches la veille de la préparation de la recette.
2. Dans une casserole d'eau bouillante, versez les pois chiches trempés, puis ajoutez la morue dessalée. À part, lavez les épinards et faites-les cuire dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, retirez-les et égouttez-les bien.
3. Lorsque les pois chiches commencent à être tendres, versez l'huile dans une poêle, faites frire la tranche de pain jusqu'à ce qu'elle soit bien grillée avec la gousse d'ail et les amandes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Versez ces ingrédients dans le mortier.
4. Faites revenir les épinards dans l'huile et ajoutez-les dans la casserole où se trouvent les pois chiches et la morue. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en morceaux et ajoutez-les dans la même casserole.
5. Écrasez les ingrédients dans le mortier avec un filament de safran, dissolvez cette pâte dans un peu d'eau chaude et versez-la sur les pois chiches. Assaisonnez avec du sel et laissez cuire à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient cuits à point.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	365	1700	21,5	496,7	2200	22,6
Protéines (g)	19,7	42,5	46,4	32,8	55	59,6
Matières grasses totales (g)	15,5	66,1	23,4	17,8	85,6	20,8
Glucides (g)	37,1	233,8	15,9	51,8	302,5	17,1
Fibres (g)	8,9	14	63,6	13,4	19	70,5
Graisses saturées (g)	2	13,2	15,2	2,2	17,1	12,9
Graisses monoinsaturées (g)	9	37,8	23,8	9,6	48,9	19,6
Graisses polyinsaturées (g)	2,8	11,3	24,8	3,9	14,7	26,5
Sodium (mg)	312,6	1200	26,1	351,5	1500	23,4
Potassium (mg)	1162	2000	58,1	1598	3100	51,5
Calcium (mg)	144,4	800	18,1	192,1	1150	16,7
Magnésium (mg)	117,5	170	69,1	163,7	280	58,5
Phosphore (mg)	275	600	45,8	440	900	48,9
Fer (mg)	5	10	50,0	7,2	15	48,0
Zinc (mg)	1,8	6,5	27,7	2,5	9	27,8
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	3,2	11	29,1	4,6	14	32,9
Vitamine B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamine B9 (µg)	222	200	111,0	282,3	270	104,6
Vitamine B12 (µg)	0,4	1,6	25,0	0,8	2,2	36,4
Vitamine C (mg)	40,7	45	90,4	41,9	60	69,8
Vitamine A (µg)	467,6	500	93,5	475,8	500	95,2
Vitamine E (µg)	4,7	7	67,1	5,9	11	53,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat calorique composé d'aliments protéiques végétaux et animaux (morue et pois chiches), d'aliments riches en glucides (pois chiches, pommes de terre et pain) et de graisses de qualité nutritionnelle (huile d'olive vierge extra). Accompagné d'une garniture de légumes, il constitue un repas complet.
- Recette riche en vitamines et minéraux tels que le potassium, le magnésium, le phosphore, le fer et les vitamines B, C, A et E. De plus, ce plat est une source de fibres grâce à sa teneur en légumineuses et autres glucides complexes.

Fritada aragonaise

Ingrédients (3-12 ans)

- 75 g de courgette (¼ unité)
- 25 g d'oignon (¼ d'unité)
- 100 g de pomme de terre (1 unité)
- 15 g de lard (½ tranche)
- 40 g de poivron vert (½ unité)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)

Préparation

1. Hachez l'oignon et le poivron et faites-les revenir dans une poêle.
2. Après quelques minutes, ajoutez les courgettes coupées en petits morceaux et couvrez la poêle.
3. Coupez les pommes de terre et faites-les dorer dans une autre poêle. Ajoutez le lard coupé en dés.
4. Enfin, mélangez le contenu des deux poêles et servez.

La fritada aragonaise est un plat très polyvalent et variable selon les régions où il est préparé. Le choix des légumes peut varier en fonction de la saison et des traditions de la région où il est préparé.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	234,4	1700	13,8	234,4	2200	10,6
Protéines (g)	6,5	42,5	15,3	6,5	55	11,8
Matières grasses totales (g)	14,5	66,1	21,9	14,5	85,6	16,9
Fibres (g)	3,8	14	27,1	3,8	19	20
Graisses saturées (g)	3	13,2	22,7	3	17,1	17,5
Graisses monoinsaturées (g)	8,7	37,8	23,0	8,7	48,9	17,8
Graisses polyinsaturées (g)	1,9	11,3	16,8	1,9	14,7	13
Sodium (mg)	231,7	1200	19,3	231,7	1500	15,4
Potassium (mg)	840,4	2000	42,0	840,4	3100	27,1
Magnésium (mg)	40,9	170	24,1	40,9	280	14,6
Phosphore (mg)	110,2	600	18,4	110,2	900	12,2
Zinc (mg)	0,8	6,5	12,3	0,8	9	8,9
Vitamine B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,2	1	20
Vitamine B3 (mg)	3,2	11	29,1	3,2	14	22,8
Vitamine B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B9 (µg)	69,3	200	34,7	69,3	270	25,7
Vitamine C (mg)	82,6	45	183,6	82,6	60	137,6
Vitamine E (µg)	1,7	7	24,3	1,7	11	15,5

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories qui apporte à l'enfant des légumes (courgette, oignon et poivron), des aliments riches en glucides (pomme de terre) et des graisses de qualité nutritionnelle (huile d'olive vierge extra). Il serait nécessaire de le compléter par un apport protéique sain comme de la viande maigre ou du poisson.
- Comme il s'agit d'un plat composé d'une variété de légumes, il apporte une quantité intéressante de fibres, de magnésium, de potassium et de vitamines B et C.
- Le lard est un aliment salé, il apporte donc du sodium. Même si la quantité est faible (15 g), il est recommandé de ne pas ajouter de sel supplémentaire au plat ou d'utiliser des alternatives plus pauvres en sel : jambon cuit pauvre en sel, dinde nature, ou de ne pas en mettre et de rehausser le goût avec des épices douces.

Riz au lapin

Ingrédients (3-12 ans)

- 100-150 g de lapin (60-90 g net)
- 60-80 g de riz (3-4 cuillères à soupe)
- 25 g d'oignon (¼ d'oignon moyen)
- Ail (1 gousse)
- 120 ml de bouillon (1 verre)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)

Préparation

1. Hachez l'oignon et l'ail et faites-les revenir dans une poêle avec l'huile à feu moyen jusqu'à ce qu'ils commencent à changer de couleur. Faites dorer le lapin dans la même poêle.

3. Une fois que le lapin a pris une couleur dorée, ajoutez le bouillon et, lorsqu'il commence à bouillir, ajoutez le riz et laissez cuire environ 20 minutes.

4. Au bout de ce temps, éteignez le feu et laissez reposer pendant 5 minutes supplémentaires.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	393,4	1700	23,1	507,1	2200	23,1
Protéines (g)	17,5	42,5	41,2	25,4	55	46,2
Matières grasses totales (g)	14,9	66,1	22,5	17,2	85,6	20,1
Glucides (g)	47,5	233,8	20,3	62,8	302,5	20,8
Fibres (g)	1,6	14	11,4	2	19	10,5
Graisses saturées (g)	3,3	13,2	25,0	4,2	17,1	24,6
Graisses monoinsaturées (g)	8,3	37,8	22,0	9	48,9	18,4
Graisses polyinsaturées (g)	2,4	11,3	21,2	2,9	14,7	19,7
Potassium (mg)	317,3	2000	15,9	444,9	3100	14,4
Magnésium (mg)	36,6	170	21,5	50,7	280	18,1
Phosphore (mg)	197,3	600	32,9	281,6	900	31,3
Fer (mg)	1,2	10	12,0	1,8	15	12,0
Zinc (mg)	1,9	6,5	29,2	2,7	9	30,0
Vitamine B1 (mg)	0,1	0,8	12,5	0,1	1	10,0
Vitamine B2 (mg)	0,1	1	10,0	0,1	1,2	8,3
Vitamine B3 (mg)	6,9	11	62,7	9,9	14	70,7
Vitamine B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamine B12 (µg)	6,3	1,6	393,8	9,5	2,2	431,8
Vitamine E (µg)	1,7	7	24,3	2	11	18,2

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat énergétique qui apporte à l'enfant des protéines (lapin), des glucides (riz) et des graisses de qualité nutritionnelle (huile d'olive vierge extra). Complété par une portion de légumes, il constitue un repas complet.
- La viande de lapin est maigre et complète, mais elle peut présenter un risque d'étouffement en raison de ses os petits et fins. Il est donc recommandé de toujours la servir désossée et émincée.
- Ce plat apporte des minéraux tels que le magnésium, le phosphore, le zinc et le fer, ainsi que des vitamines du groupe B.

B. Afin de ne pas augmenter la teneur en sodium, il est conseillé d'utiliser un bouillon pauvre en sel ou fait maison et d'éviter d'ajouter du sel supplémentaire.

Migas aragonaises

Ingrédients (6-12 ans)

- 60-90 g de mie de pain
- 20-40 g de saucisse (2-4 tranches)
- 20 g de pancetta (½ tranche)
- 3 g d'ail (½ gousse)
- 60 g de raisins (6 unités)

Préparation

1. Coupez la saucisse et le lard en morceaux et faites-les revenir dans une poêle avec un peu d'huile.
2. Dans la même poêle, faites dorer les gousses d'ail entières et le paprika, puis ajoutez les miettes trempées en remuant continuellement.
3. Faites cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien séparées, puis ajoutez le lard et la saucisse réservés et continuez à remuer.
4. Pour le dressage, servez les miettes avec des raisins par-dessus.

Bien qu'il s'agisse d'un plat que l'on trouve dans toute la région espagnole, chaque zone a ses variantes.

En Aragon, cette recette contient moins d'aliments tels que la charcuterie. Elle est généralement accompagnée d'oignons crus, de raisins et même d'œufs au plat.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	322,6	1700	19,0	466,8	2200	21,2
Protéines (g)	13,3	42,5	31,3	20,3	55	36,9
Matières grasses totales (g)	12,3	66,1	18,6	18,7	85,6	21,8
Glucides (g)	39,8	233,8	17,0	54,2	302,5	17,9
Fibres (g)	2,6	14	18,6	3,7	19	19,5
Graisses saturées (g)	4,5	13,2	34,1	7	17,1	40,9
Graisses monoinsaturées (g)	5,3	37,8	14,0	8,1	48,9	16,6
Graisses polyinsaturées (g)	1,5	11,3	13,3	2,3	14,7	15,6
Sodium (mg)	1047	1200	87,3	1612	1500	107,5
Potassium (mg)	322,6	2000	16,1	394,6	3100	12,7
Magnésium (mg)	26,5	170	15,6	36,8	280	13,1
Phosphore (mg)	160,6	600	26,8	241,6	900	26,8
Fer (mg)	1,8	10	18,0	2,5	15	16,7
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,3	9	14,4
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamine B3 (mg)	4,5	11	40,9	6,3	14	45,0
Vitamine B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B9 (µg)	24,9	200	12,5	32,2	270	11,9
Vitamine B12 (µg)	0,5	1,6	31,3	0,8	2,2	36,4

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Ce plat apporte à l'enfant des protéines (saucisse et lard), des glucides (pain) et des fruits (raisins). Complété par une portion de légumes, il constitue un repas complet.
- De plus, il présente une teneur élevée en vitamines du groupe B, en phosphore, en fer, en zinc et en magnésium.
- Étant donné qu'il contient des graisses saturées et du sodium provenant des produits carnés, cette recette traditionnelle devrait être consommée de manière occasionnelle dans le cadre d'une alimentation variée.
- Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de couper les raisins en petits morceaux.

Plats principaux

Boulettes de morue

Ingrédients (3-12 ans)

- 80-120 g de morue sans arêtes
- 100 g de pomme de terre (1 petite)
- 50 g d'œuf (1 petit œuf)
- 75 g de tomate (½ unité)
- 10 ml d'huile d'olive (1 cuillère à soupe)
- 6 g de farine (1 cuillère à soupe bombée)
- 5 g d'ail (1 gousse)
- 2 g de persil (½ cuillère à soupe)

Préparation

1. Faites cuire les pommes de terre avec leur peau dans une casserole d'eau. Épluchez-les et écrasez-les avec la morue en leur donnant la forme de boulettes, puis ajoutez l'ail, le persil haché et l'œuf à cette pâte. Farinez les boulettes et faites-les frire.
2. Faites revenir la farine dans une poêle avec de l'huile, puis ajoutez les tomates hachées et laissez mijoter quelques minutes avant d'incorporer les boulettes.
3. Recouvrez le tout d'eau et laissez mijoter pendant 10 minutes supplémentaires.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	341,9	1700	20,1	374,3	2200	17,0
Protéines (g)	24,9	42,5	58,6	32,1	55	58,4
Matières grasses totales (g)	16,6	66,1	25,1	17	85,6	19,9
Fibres (g)	2,9	14	20,7	2,9	19	15,3
Graisses saturées (g)	2,9	13,2	22,0	3	17,1	17,5
Graisses monoinsaturées (g)	9,2	37,8	24,3	9,3	48,9	19,0
Graisses polyinsaturées (g)	2,5	11,3	22,1	2,6	14,7	17,7
Potassium (mg)	1082,9	2000	54,1	1218,9	3100	39,3
Magnésium (mg)	55,9	170	32,9	65,5	280	23,4
Phosphore (mg)	315,8	600	52,6	387,8	900	43,1
Fer (mg)	2,5	10	25,0	2,5	15	16,7
Zinc (mg)	1,9	6,5	29,2	2,1	9	23,3
Vitamine B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,3	1	30,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	3,7	11	33,6	4,7	14	33,6
Vitamine B6 (mg)	0,7	1	70,0	0,7	1,2	58,3
Vitamine B9 (µg)	80,4	200	40,2	85,2	270	31,6
Vitamine B12 (µg)	1,7	1,6	106,3	2,1	2,2	95,5
Vitamine C (mg)	38,4	45	85,3	38,4	60	64,0
Vitamine A (µg)	188,9	500	37,8	190,5	600	31,8
Vitamine E (µg)	3,2	7	45,7	3,4	11	30,9

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat modéré en calories, approprié en tant que plat principal, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines maigres (morue), de graisses saines principalement monoinsaturées (huile d'olive) et de fibres provenant des légumes.
- Apport intéressant en micronutriments (fer, potassium, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) puisqu'il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant.
- Plat intéressant pour inciter les enfants à consommer davantage de poisson. Veuillez retirer complètement les arêtes de la morue.

Morue à l'ail

Ingrédients (3-12 ans)

- 70-100 g de morue sans arêtes
- 150 g de pomme de terre (½ grosse pomme de terre)
- 5-10 g d'ail (1-2 gousses)
- 60 g d'œuf (1 petit œuf)
- 25 g d'oignon (¼ d'oignon)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)

Préparation

1. Placez les morceaux de morue dans le four à température moyenne sur du papier sulfurisé. Une fois ramollis, retirez-les, émiettez-les et plongez-les dans de l'eau froide. Lavez-les plusieurs fois et égouttez-les en les pressant bien pour éliminer toute l'eau.

2. Dans une casserole en terre cuite, faites chauffer l'huile et ajoutez l'ail finement coupé. Avant qu'il ne prenne de la couleur, ajoutez la morue émiettée et laissez mijoter doucement en veillant à ce qu'elle ne sèche pas. Ajoutez ensuite l'œuf et mélangez le tout.

3. À part, préparez les pommes de terre comme pour une omelette, faites-les revenir à la poêle et servez-les mélangées à la morue.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	342,4	1700	20,1	372,6	2200	16,9
Protéines (g)	23	42,5	54,1	28,8	55	52,4
Matières grasses totales (g)	16,4	66,1	24,8	16,7	85,6	19,5
Fibres (g)	3,2	14	22,9	3,3	19	17,4
Graisses saturées (g)	2,9	13,2	22,0	3	17,1	17,5
Graisses monoinsaturées (g)	9,2	37,8	24,3	9,3	48,9	19,0
Graisses polyinsaturées (g)	2,4	11,3	21,2	2,5	14,7	17,0
Potassium (mg)	1152,8	2000	57,6	1277,1	3100	41,2
Magnésium (mg)	55,8	170	32,8	64,1	280	22,9
Phosphore (mg)	304	600	50,7	364,7	900	40,5
Fer (mg)	2,4	10	24,0	2,4	15	16,0
Zinc (mg)	2	6,5	30,8	2,1	9	23,3
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,4	1	40,0
Vitamine B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B3 (mg)	3,5	11	31,8	4,2	14	30,0
Vitamine B6 (mg)	0,6	1	60,0	0,8	1,2	66,7
Vitamine B9 (µg)	64,1	200	32,1	67,9	270	25,1
Vitamine B12 (µg)	1,6	1,6	100,0	1,9	2,2	86,4
Vitamine C (mg)	31,4	45	69,8	32,5	60	54,2
Vitamine A (µg)	109,7	500	21,9	110,9	600	18,5
Vitamine E (µg)	2,5	7	35,7	2,7	11	24,5

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat modéré en calories, approprié en tant que plat principal, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines maigres (morue) et de graisses saines, principalement monoinsaturées (huile d'olive).
- Apport intéressant en micronutriments (fer, potassium, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) puisqu'il couvre plus de 15 % des apports nutritionnels recommandés pour les enfants.
- Plat intéressant pour inciter les enfants à consommer davantage de poisson. Veuillez retirer entièrement les arêtes de la morue.

Lapin mariné

Ingrédients (3-12 ans)

- 100-150 g de lapin (60-90 g net)
- 10 ml de vinaigre (1 cuillère à soupe)
- 100 ml d'eau (1 verre)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 15-24 g d'olives noires (5-8 olives)
- 25 g d'oignon (¼ de petit oignon)
- 40 g de poivron rouge (¼ d'unité moyenne)
- 1 g de poivre (½ cuillère à café rase)
- 2 feuilles de laurier
- 1 bouquet de romarin ou de thym

Préparation

1. Coupez et assaisonnez le lapin, puis placez-le dans une cocotte.
2. Dans ce même récipient, ajoutez tous les ingrédients mentionnés, en veillant à ce que l'oignon soit coupé en morceaux et les poivrons en lamelles. Mettez le tout sur le feu et laissez cuire pendant environ une heure.
3. Une fois ce temps écoulé, retirez les feuilles de laurier et le bouquet de romarin.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	250,6	1700	14,7	323	2200	14,7
Protéines (g)	14,3	42,5	33,6	21,1	55	38,4
Matières grasses totales (g)	19,1	66,1	28,9	24	85,6	28,0
Graisses saturées (g)	3,9	13,2	29,5	5,2	17,1	30,4
Graisses monoinsaturées (g)	11,3	37,8	29,9	13,8	48,9	28,2
Graisses polyinsaturées (g)	2,8	11,3	24,8	3,6	14,7	24,5
Sodium (mg)	539,8	1200	45,0	855,8	1500	57,1
Potassium (mg)	344,6	2000	17,2	456,2	3100	14,7
Magnésium (mg)	27,8	170	16,4	37,3	280	13,3
Phosphore (mg)	151,7	600	25,3	217,8	900	24,2
Fer (mg)	1,5	10	15,0	2,1	15	14,0
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,4	9	15,6
Vitamine B3 (mg)	5,7	11	51,8	8,2	14	58,6
Vitamine B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B12 (µg)	6,3	1,6	393,8	9,5	2,2	431,8
Vitamine C (mg)	62,6	45	139,1	62,6	60	104,3
Vitamine A (µg)	129,8	500	26,0	130,4	600	21,7
Vitamine E (µg)	2,2	7	31,4	2,6	11	23,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories, idéal comme plat principal léger, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines maigres (lapin) et de graisses saines, principalement monoinsaturées (huile d'olive). Cependant, il peut présenter un risque d'étouffement en raison de ses os petits et fins, c'est pourquoi il doit toujours être désossé et émincé avant d'être servi.
- Apport intéressant en micronutriments (fer, potassium, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) car il couvre plus de 15 % des besoins nutritionnels recommandés pour les enfants, mais il convient de tenir compte de la teneur en sodium due à l'utilisation d'olives en saumure.

Œufs à la sauce salmorejo

Ingrédients (3-12 ans)

- 60 g d'œuf (1 unité)
- 15-30 g de filet de porc (½ -1 filet)
- 10-20 g de saucisse (½ -1 morceau)
- 50 g d'asperges (2 unités)
- Ail (½ gousse)
- 1 g de persil (¼ cuillère à soupe)

Préparation

1. Faites cuire les pointes d'asperges dans une grande quantité d'eau légèrement salée. Une fois tendres, égouttez-les et faites-les revenir dans une cocotte en terre cuite avec l'ail haché et le persil.
2. Avant qu'ils ne prennent de la couleur, ajoutez un peu d'eau de cuisson des asperges et, lorsque le mélange commence à bouillir, pochez l'œuf.
3. Pour la présentation, ajoutez dans chaque assiette le filet et la saucisse, préalablement grillés. Servez très chaud.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	166	1700	9,8	227,6	2200	10,3
Protéines (g)	13,5	42,5	31,8	18	55	32,7
Matières grasses totales (g)	11,4	66,1	17,2	16,1	85,6	18,8
Graisses saturées (g)	3,1	13,2	23,5	4,4	17,1	25,7
Graisses monoinsaturées (g)	4,3	37,8	11,4	5,9	48,9	12,1
Graisses polyinsaturées (g)	1,4	11,3	12,4	1,8	14,7	12,2
Sodium (mg)	178,4	1200	14,9	273,5	1500	18,2
Phosphore (mg)	186,1	600	31,0	226,6	900	25,2
Fer (mg)	2,3	10	23,0	2,6	15	17,3
Zinc (mg)	2,2	6,5	33,8	2,9	9	32,2
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamine B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B3 (mg)	1,5	11	13,6	2,4	14	17,1
Vitamine B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B9 (µg)	100,1	200	50,1	100,7	270	37,3
Vitamine B12 (µg)	1,3	1,6	81,3	1,5	2,2	68,2
Vitamine C (mg)	9,8	45	21,8	9,9	60	16,5
Vitamine A (µg)	169,4	500	33,9	169,4	600	28,2
Vitamine E (µg)	1,9	7	27,1	2	11	18,2

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat très faible en calories, idéal comme plat principal léger, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines (œuf et filet) et de graisses saines, principalement monoinsaturées (huile d'olive).
- Apport intéressant en micronutriments (fer, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) car il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant. Bien qu'il faille tenir compte de la teneur en sodium des produits carnés, il est recommandé de ne pas ajouter de sel.
- Plat traditionnel pouvant être préparé avec des produits locaux (œufs et viande) basiques et abordables.

Jarrets d'agneau avec saucisse et asperges

Ingrédients (3-12 ans)

- 120-180 g d'agneau avec os (1 très petit ou petit morceau)
- 20-40 g de saucisse (2-4 rondelles)
- 3 g d'ail (½ gousse)
- 40 g d'asperges (2 unités)
- 2 g de farine (1 cuillère à café rase)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 8 g de persil (2 cuillères à soupe)

Préparation

1. Dans une casserole à fond plat, versez l'huile d'olive et faites dorer la viande et la saucisse à feu moyen-vif. Réservez-les pour plus tard. Elles doivent être dorées à l'extérieur, mais pas cuites à l'intérieur, car elles finiront de cuire par la suite.

2. Dans la même huile, faites revenir l'ail et le persil. Une fois revenus, ajoutez la farine et faites cuire légèrement jusqu'à ce qu'elle prenne de la couleur.

3. Ajoutez les jarrets, la saucisse, l'eau des asperges et un peu plus d'eau si nécessaire, sans recouvrir entièrement la viande.

4. Salez et poivrez à votre convenance et laissez mijoter à feu doux pendant une heure et demie ou jusqu'à ce que la viande soit tendre.

5. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les asperges au ragoût. Une fois les 5 minutes écoulées, retirez du feu et laissez reposer pendant au moins 10 minutes supplémentaires.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	287,2	1700	16,9	341,2	2200	15,5
Protéines (g)	18,2	42,5	42,8	23,8	55	43,3
Matières grasses totales (g)	22,4	66,1	33,9	25,9	85,6	30,3
Graisses saturées (g)	6,8	13,2	51,5	8,6	17,1	50,3
Graisses monoinsaturées (g)	9,5	37,8	25,1	10,9	48,9	22,3
Sodium (mg)	501,4	1200	41,8	522,4	1500	34,8
Potassium (mg)	388,3	2000	19,4	469,3	3100	15,1
Phosphore (mg)	189,7	600	31,6	240,7	900	26,7
Fer (mg)	2,4	10	24,0	3	15	20,0
Zinc (mg)	3,5	6,5	53,8	4,5	9	50,0
Vitamine B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,2	1	20,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	4,3	11	39,1	5,7	14	40,7
Vitamine B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B9 (µg)	61,8	200	30,9	62,7	270	23,2
Vitamine B12 (µg)	1,5	1,6	93,8	2,1	2,2	95,5
Vitamine C (mg)	25,8	45	57,3	25,8	60	43,0
Vitamine A (µg)	125,9	500	25,2	125,9	600	21,0
Vitamine E (µg)	1,8	7	25,7	1,8	11	16,4

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories, idéal en tant que plat principal, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines (agneau d'Aragon) et de graisses saines, principalement monoinsaturées (huile d'olive).
- Apport intéressant en micronutriments (fer, potassium, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) car il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant. Il convient toutefois de tenir compte de la teneur en sodium.
- Plat traditionnel élaboré à partir d'aliments locaux et issus d'élevages plus durables, il se distingue également par sa saveur et son lien étroit avec le territoire aragonais.

Lapin au chocolat

Ingrédients (3-12 ans)

- 100-150 g de lapin (60-90 g net)
- 25 g d'oignon (¼ d'oignon petit)
- Ail (½ gousse)
- 25 g de pain (1 mini-petit pain)
- 4 g d'amandes (3 unités)
- 5 g de chocolat (1 petite portion)
- 50 ml d'eau (½ verre)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 50 ml de bouillon (½ verre)

Préparation

1. Coupez et assaisonnez le lapin, puis placez-le dans une cocotte en terre cuite avec l'oignon haché, l'ail entier, le bouillon et l'eau.
2. Laissez cuire à couvert.
3. Humidifiez le pain et mélangez-le avec les amandes hachées et le chocolat jusqu'à obtenir une pâte homogène.
4. Ajoutez cette pâte au ragoût et laissez cuire pendant 15 minutes.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	291,8	1700	17,2	337,7	2200	15,4
Protéines (g)	16,7	42,5	39,3	23,3	55	42,4
Matières grasses totales (g)	18,1	66,1	27,4	20,3	85,6	23,7
Fibres (g)	2,3	14	16,4	2,3	19	12,1
Graisses saturées (g)	4,1	13,2	31,1	5	17,1	29,2
Graisses monoinsaturées (g)	10	37,8	26,5	10,6	48,9	21,7
Graisses polyinsaturées (g)	2,7	11,3	23,9	3,2	14,7	21,8
Sodium (mg)	208,1	1200	17,3	228,2	1500	15,2
Potassium (mg)	343,4	2000	17,2	451,4	3100	14,6
Magnésium (mg)	37,8	170	22,2	45,3	280	16,2
Phosphore (mg)	189	600	31,5	252,9	900	28,1
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0	1,8	9	20,0
Vitamine B3 (mg)	5,8	11	52,7	8,3	14	59,3
Vitamine B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B12 (µg)	6,3	1,6	393,8	9,5	2,2	431,8
Vitamine E (µg)	2,6	7	37,1	2,8	11	25,5

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories, idéal en tant que plat principal, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Il présente une bonne proportion de protéines maigres (lapin), de graisses saines principalement monoinsaturées (huile d'olive) et de fibres.
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, magnésium, phosphore, zinc, vitamines B et E) car il couvre plus de 15 % des besoins nutritionnels recommandés pour les enfants, mais il convient de tenir compte de sa teneur en sodium.
- Plat traditionnel préparé avec des produits locaux et de la viande saine. Il peut présenter un risque d'étouffement en raison de ses petits os fins. Il est donc recommandé de toujours le servir désossé et émincé.

Filet mignon à la moutarde

Ingrédients (3-12 ans)

- 60-90 g de filet de porc (2-3 tranches)
- 5 g de beurre (1 cuillère à café)
- 15-30 g de crème (1-2 cuillères à soupe)
- 5 g de moutarde (1 cuillère à café)
- 40-60 g de tomates cerises (4-6 unités)
- 2 g de persil (½ cuillère à soupe)
- 1 g de poivre (½ cuillère à café rase)

Préparation

1. Salez et poivrez le filet, faites-le revenir à la poêle et retirez-le. Faites chauffer le beurre à feu moyen et ajoutez la crème, la moutarde et le citron.

2. Une fois tous les ingrédients incorporés, ajoutez le filet pour qu'il cuise lentement. Enfin, ajoutez les tomates cerises et le persil.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	176,6	1700	10,4	256,6	2200	11,7
Protéines (g)	12,1	42,5	28,5	18	55	32,7
Matières grasses totales (g)	13	66,1	19,7	18,7	85,6	21,8
Graisses saturées (g)	6,5	13,2	49,2	9,4	17,1	55,0
Phosphore (mg)	123,4	600	20,6	182,8	900	20,3
Zinc (mg)	1,6	6,5	24,6	2,5	9	27,8
Vitamine B1 (mg)	0,5	0,8	62,5	0,7	1	70,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B3 (mg)	2,7	11	24,5	4,1	14	29,3
Vitamine B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,4	1,2	33,3
Vitamine B12 (µg)	0,4	1,6	25,0	0,7	2,2	31,8
Vitamine C (mg)	15,6	45	34,7	19,5	60	32,5
Vitamine A (µg)	122,2	500	24,4	166,5	600	27,8

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Malgré sa faible teneur en calories, cette recette couvre la moitié des apports journaliers recommandés en graisses saturées, en raison de l'utilisation de beurre et de crème. Il serait souhaitable de remplacer la crème par du lait évaporé et le beurre par de l'huile d'olive, ce qui contribuerait à réduire ce pourcentage.
- Apport intéressant en micronutriments (phosphore, zinc, vitamines B, C et A) puisqu'il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant, mais il convient de tenir compte de la teneur en sodium.

Blanc de poulet à la sauce au basilic

Ingrédients (3-12 ans)

- 60-90 g de poulet (1-2 filets de blanc)
- Basilic (quelques feuilles)
- 30 g d'échalote (1 grosse)
- 40-60 g de champignons (2-3 champignons moyens)
- 50-100 g de crème fraîche (½- 1 verre)
- 5 g de beurre (1 cuillère à café)
- 50 ml de bouillon (½ verre)
- 25 g de laitue (1 poignée)
- 20-30 g de tomates cerises (2-3 petites tomates)

Préparation

1. Faites revenir l'échalote et le basilic dans le beurre pendant quelques minutes, puis ajoutez la crème et laissez réduire. Mixez ensuite le tout afin d'obtenir une crème très fine et réservez.
2. Faites revenir les champignons à feu moyen dans un peu de beurre. Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez le bouillon et laissez réduire pour que les saveurs se mélangent.
3. Faites revenir le blanc de poulet dans une poêle chaude et mélangez-le avec les champignons, puis terminez la cuisson au four pendant 5 minutes.
4. Servir le blanc de poulet dans une assiette plate avec la crème de champignons, napper le blanc de poulet de sauce au basilic et accompagner de laitue et de tomates cerises.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	167,7	1700	9,9	238,9	2200	10,9
Protéines (g)	15,9	42,5	37,4	23,6	55	42,9
Matières grasses totales (g)	9,2	66,1	13,9	13,3	85,6	15,5
Graisses saturées (g)	5,1	13,2	38,6	7,2	17,1	42,1
Potassium (mg)	504,8	2000	25,2	708,9	3100	22,9
Magnésium (mg)	27,5	170	16,2	38,9	280	13,9
Phosphore (mg)	172,4	600	28,7	253,9	900	28,2
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,5	9	16,7
Fer (mg)	1,5	10	15,0	2,1	15	14,0
Vitamine B1 (mg)	0	0,8	0,0	0,2	1	20,0
Vitamine B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,6	1,2	50,0
Vitamine B3 (mg)	7	11	63,6	10,3	14	73,6
Vitamine B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,5	1,2	41,7
Vitamine B9 (µg)	42,8	200	21,4	54,7	270	20,3
Vitamine C (mg)	12,2	45	27,1	16,5	60	27,5
Vitamine A (µg)	110,6	500	22,1	147,5	600	24,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat très faible en calories, idéal en tant que plat principal, car il est principalement composé d'aliments protéinés.
- Malgré sa faible teneur en calories, cette recette couvre la moitié des apports journaliers recommandés en graisses saturées, en raison de l'utilisation de beurre et de crème. Il serait judicieux de remplacer la crème par du lait évaporé et le beurre par de l'huile d'olive, ce qui permettrait de réduire ce pourcentage.
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, phosphore, vitamines B, C et A) puisqu'il couvre plus de 15 % des apports nutritionnels recommandés pour les enfants, bien qu'il faille tenir compte de sa teneur en sodium.
- Plat qui associe une plante aromatique très importante dans le Haut-Aragon, le basilic, à une viande maigre comme le poulet. Il permet de familiariser les plus jeunes avec les saveurs de leur terroir.

Poulet au chilindrón

Ingrédients (3-12 ans)

- 80-150 g de poulet (1-2 cuisses)
- 25 g d'oignon (¼ d'unité)
- 50 g de poivron rouge (1/3 unité)
- 75 g de tomate (½ unité)
- 30 g de jambon (1 tranche)
- 10 ml d'huile d'olive (1 cuillère à soupe)

Préparation

1. Coupez le poulet en morceaux et faites-le revenir dans une poêle. Lorsqu'il est bien doré, transférez-le dans une cocotte.
2. Dans l'huile restante du poulet, faites dorer l'ail, l'oignon, le poivron et le jambon coupé en dés. Mélangez ensuite avec le poulet dans la cocotte.
3. Ébouillantez ensuite les tomates, écrasez-les et passez-les au tamis. Ajoutez-les ensuite dans le récipient contenant le poulet avec une feuille de laurier.
4. Assaisonnez le tout et laissez cuire jusqu'à ce que le poulet soit tendre et prêt à être servi.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	217,4	1700	12,8	251	2200	11,4
Protéines (g)	15,6	42,5	36,7	20,9	55	38,0
Matières grasses totales (g)	14,2	66,1	21,5	15,5	85,6	18,1
Fibres (g)	2,2	14	15,7	2,2	19	11,6
Matières grasses saturées (g)	2,9	13,2	22,0	3,3	17,1	19,3
Graisses monoinsaturées (g)	8,6	37,8	22,8	9,2	48,9	18,8
Graisses polyinsaturées (g)	1,9	11,3	16,8	2,1	14,7	14,3
Sodium (mg)	724,8	1200	60,4	747,2	1500	49,8
Potassium (mg)	469	2000	23,5	559	3100	18,0
Magnésium (mg)	27,6	170	16,2	33,9	280	12,1
Phosphore (mg)	162	600	27,0	219,3	900	24,4
Fer (mg)	1,7	10	17,0	2,1	15	14,0
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0	1,4	9	15,6
Vitamine B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,4	1	40,0
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	5,7	11	51,8	8,1	14	57,9
Vitamine B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,7	1,2	58,3
Vitamine B9 (µg)	40,4	200	20,2	43,7	270	16,2
Vitamine C (mg)	92,7	45	206,0	92,7	60	154,5
Vitamine A (µg)	215,4	500	43,1	215,4	600	35,9
Vitamine E (µg)	2,4	7	34,3	2,4	11	21,8

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories pouvant constituer un repas complet s'il est accompagné d'un peu de riz ou de pain, car il contient des protéines et une portion complète de légumes.
- Il présente une bonne proportion de protéines maigres (poulet), de graisses saines principalement monoinsaturées (huile d'olive) et de fibres.
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, phosphore, zinc, vitamines B, C, A et E) puisqu'il couvre plus de 15 % des apports nutritionnels recommandés pour les enfants, mais il convient de tenir compte de la teneur en sodium. Il convient de mentionner tout particulièrement l'apport en vitamine C de ce plat, qui couvre la totalité des besoins des enfants.
- Pour réduire la teneur en sodium de ce plat, il est recommandé de diminuer la quantité de jambon utilisée et de ne pas ajouter de sel.
- Plat traditionnel et durable, à base d'ingrédients locaux tels que le poulet, l'huile d'olive, la tomate, le poivron et l'oignon.

Agneau rôti avec pommes de terre à la poêle

Ingrédients (3-12 ans)

- 80-120 g d'agneau (60-90 g net)
- 100-150 g de pommes de terre (1-1,5 petite unité)
- 10 g d'ail (2 gousses)
- 10 ml d'huile (1 cuillère à soupe)
- 30 ml d'eau

Préparation

1. Après avoir épluché et coupé les pommes de terre en tranches, disposez-les dans un plat allant au four avec l'ail émincé, le laurier, l'huile, le sel et l'eau.
2. Après l'avoir préalablement assaisonné avec du sel et de l'huile, placez l'agneau sur les pommes de terre. Une fois préparé, enfournez à 180 °C pendant 1 heure et 30 minutes afin qu'il rôtisse lentement.
3. Lorsque vous constatez qu'il est cuit d'un côté, retournez-le afin qu'il soit doré de manière uniforme des deux côtés.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	280,8	1700	16,5	370,3	2200	16,8
Protéines (g)	14	42,5	32,9	20,7	55	37,6
Matières grasses totales (g)	17,2	66,1	26,0	20,8	85,6	24,3
Fibres (g)	1,9	14	13,6	2,8	19	14,7
Graisses saturées (g)	4,9	13,2	37,1	6,7	17,1	39,2
Graisses monoinsaturées (g)	9,7	37,8	25,7	11,1	48,9	22,7
Graisses polyinsaturées (g)	1,5	11,3	13,3	1,8	14,7	12,2
Potassium (mg)	731,6	2000	36,6	1075,1	3100	34,7
Magnésium (mg)	33,7	170	19,8	49,4	280	17,6
Phosphore (mg)	161,4	600	26,9	235,4	900	26,2
Fer (mg)	2	10	20,0	3	15	20,0
Zinc (mg)	2,4	6,5	36,9	3,6	9	40,0
Vitamine B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,3	1	30,0
Vitamine B2 (mg)	0,1	1	10,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B3 (mg)	4	11	36,4	5,9	14	42,1
Vitamine B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,7	1,2	58,3
Vitamine B12 (µg)	1,2	1,6	75,0	1,8	2,2	81,8
Vitamine C (mg)	21,2	45	47,1	30,7	60	51,2
Vitamine E (µg)	1,4	7	20,0	1,4	11	12,7

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Plat faible en calories pouvant constituer un repas complet s'il est accompagné d'une salade, car il est composé d'aliments protéinés et d'une portion complète de glucides.
- Il présente une bonne proportion de protéines (agneau d'Aragon) et de graisses saines, principalement monoinsaturées (huile d'olive).
- Apport intéressant en micronutriments (potassium, magnésium, phosphore, fer, zinc, vitamines B, C et E), car il couvre plus de 15 % des AJR de l'enfant.
- Plat durable et traditionnel grâce à l'utilisation du ternasco, une viande liée au territoire aragonais, ce qui contribue à soutenir l'économie locale.

Desserts

Cañas de Fuendejalón

Ingrédients (3-12 ans): pour 6 portions

Pour la pâte (12 unités) :

- 180 g de farine (1,5 tasse)
 - 40 g de beurre (2 cuillères à soupe)
 - 60 g d'œuf (1 œuf)
 - 75 ml d'eau (½ verre)
 - 1 pincée de sel
 - Huile pour la friture
- Sucre pour saupoudrer

Pour la garniture (crème pâtissière) :

- 300 ml de lait (1 tasse)
- 70 g de sucre (4 cuillères à soupe)
- 70 g de jaunes d'œufs (3 jaunes)
- 30 g de maïzena (2 cuillères à soupe)
- Essence de vanille

Préparation

Préparation de la pâte

Dans un saladier, mélangez la farine, le sel et le beurre, puis travaillez la pâte avec les mains jusqu'à obtenir une texture sableuse. Ajoutez l'œuf et l'eau, puis pétrissez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Couvrez la pâte d'un torchon et laissez-la reposer pendant 1 heure dans un endroit frais.

Préparation de la crème pâtissière

1. Faites chauffer le lait dans une casserole avec l'essence de vanille.
2. Dans un bol, battez les jaunes d'œufs avec le sucre et la maïzena jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez progressivement le lait chaud sur le mélange de jaunes d'œufs, en remuant constamment pour éviter qu'il ne caille.
3. Remettez le mélange dans la casserole et faites cuire à feu moyen, en remuant sans arrêt, jusqu'à ce qu'il épaississe. Retirez du feu et laissez refroidir.

Formage et friture des cannes

1. Étalez la pâte sur une surface farinée jusqu'à ce qu'elle soit très fine, puis découpez-la en longues bandes d'environ 3 cm de large. Ensuite, enroulez chaque bande autour d'un moule à beignets ou d'un cylindre métallique, en appuyant légèrement pour bien sceller la pâte.
2. Faites chauffer l'huile dans une grande poêle et faites frire les cañas jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Laissez les cañas égoutter sur du papier absorbant et refroidir avant de les fourrer.

Fourrage et décoration

À l'aide d'une poche à douille, fourrez les cannes avec la crème pâtissière refroidie. Saupoudrez de sucre avant de servir.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	323	1700	19,0	292,2	2200	14,7
Protéines (g)	8,3	42,5	19,5	8,4	55	15,1
Matières grasses totales (g)	14,3	66,1	21,6	11,1	85,6	16,7
Glucides (g)	40,8	233,8	17,5	39,9	302,5	13,5
Fibres (g)	1,2	14	8,6	1,2	19	6,3
Graisses saturées (g)	6	13,2	45,5	5,1	17,1	35,1
Graisses polyinsaturées (g)	2,3	11,3	20,4	1	14,7	15,6
Sodium (mg)	433,2	1200	36,1	45,3	1500	28,9
Zinc (mg)	1,1	6,5	16,9	1,1	9	12,2
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamine B9 (µg)	32,7	200	16,4	32,7	270	12,1
Vitamine B12 (µg)	0,9	1,6	56,3	0,9	2,2	40,9
Vitamine A (µg)	158,1	500	31,6	144,9	600	26,4
Vitamine E (µg)	1,9	7	27,1	1,9	11	17,3

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment
Le calibrage a été effectué en calculant : Une ration = 2 unités

Points à souligner

- Cette recette peut être préparée avec des matières premières locales, ce qui favorise la durabilité et soutient les producteurs locaux. Bien qu'il s'agisse d'une option énergétique, si la ration est contrôlée, elle peut constituer une option supplémentaire à intégrer à un moment précis de l'alimentation infantile.
- La ration présente une teneur importante en phosphore, zinc et vitamines B2, B9, B12 et A.

Beignets de bourrache

Ingrédients (3-12 ans) pour 4 portions

- 120 g de feuilles de bourrache
- 40 g de farine (4 cuillères à soupe)
- 20 g de sucre (2 cuillères à soupe)
- 30 g d'œuf (½ unité)
- 20 ml de lait (2 cuillères à soupe)
- 20 ml d'huile (2 cuillères à soupe)

Préparation

1. Préparez une pâte très légère avec la farine, les deux tiers du sucre, les œufs battus et un peu de lait.
2. Nettoyez et coupez finement les feuilles les plus tendres du cœur de la bourrache et enrobez-les de la pâte légère que vous avez préparée précédemment.
3. Faites-les frire dans de l'huile très chaude et, lorsqu'elles sont dorées, retirez-les, égouttez-les et saupoudrez-les d'un peu de sucre.

Image fournie par Ismael Ferrer. <https://alimentaciondelpresente.com>

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	113	1700	6,6	113	2200	5,1
Protéines (g)	0,6	42,5	1,4	0,6	55	1,1
Matières grasses totales (g)	5,7	66,1	8,6	5,7	85,6	6,7
Graisses polyinsaturées (g)	3,3	11,3	29,2	3,3	14,7	22,4
Glucides (g)	13,2	233,8	5,6	13,2	302,5	4,4
Fibres (g)	0,7	14	5,0	0,7	19	3,7
Magnésium (mg)	27,2	170	16,0	27,2	280	9,7
Vitamine C (mg)	10,5	45	23,3	10,5	60	17,5
Vitamine E (µg)	2,9	7	41,4	2,9	11	26,4

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

Les crespillos sont un dessert à faible teneur en graisses totales et en graisses saturées. De plus, ce plat est élaboré à partir d'un produit typique de la région d'Aragon, ce qui favorise les traditions et lui confère une valeur ajoutée.

Lait frit

Ingrédients (3-12 ans)

- 10 g de beurre
- 10 g de farine (1 cuillère à soupe)
- 100 ml de lait (½ verre)
- 1 g de cannelle (¼ cuillère à café)
- 10 g de sucre (1 cuillère à dessert)
- 30 g d'œuf (½ œuf)

Préparation

1. Dans une casserole, placez le beurre et laissez-le fondre à feu doux, puis retirez la casserole une fois qu'il est fondu. Ajoutez ensuite la farine et versez le lait petit à petit tout en remuant pour éviter la formation de grumeaux. Incorporez la cannelle et le zeste de citron, puis laissez cuire à feu doux sans cesser de remuer.

2. Au bout de 10 minutes, saupoudrez de sucre et laissez mijoter en remuant pendant encore 6 minutes.

3. Une fois le lait préparé, versez-le dans un plat légèrement humidifié et laissez refroidir. Une fois refroidi, coupez-le en cubes d'environ 5 centimètres. Ensuite, farinez chaque morceau, passez-les dans l'œuf battu et faites-les frire dans une poêle avec beaucoup d'huile.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	189,3	1700	11,1	189,3	2200	8,6
Protéines (g)	7,9	42,5	18,6	7,9	55	14,4
Matières grasses totales (g)	7,7	66,1	11,6	7,7	85,6	9,0
Glucides (g)	22,1	233,8	9,5	22,1	302,5	7,3
Graisses saturées (g)	3,6	13,2	27,3	3,6	17,1	21,1
Calcium (mg)	131,7	800	16,5	131,7	1150	11,5
Phosphore (mg)	159,6	600	26,6	159,6	900	17,7
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0	1,3	9	14,4
Vitamine B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,3	1,2	25,0
Vitamine B12 (µg)	0,9	1,6	56,3	0,9	2,2	40,9
Vitamine A (µg)	112	500	22,4	112	600	18,7

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Il s'agit d'un dessert à faible teneur en matières grasses qui, s'il est adapté aux portions recommandées pour les enfants en fonction de leur âge, peut couvrir une partie importante des besoins en vitamines du groupe B, en protéines, en phosphore et en vitamine A.
- Malgré sa teneur en sucre, ce dessert à base de lait est riche en certaines vitamines essentielles à la croissance des enfants.

Torrijas

Ingrédients (3-12 ans) pour 6 portions

- 180 g de pain (6 tranches)
- 90 ml de lait (½ verre)
- 10 g de sucre (1 cuillère à soupe)
- 30 g d'œuf (½ unité)
- 60 ml d'huile (6 cuillères à soupe)

Préparation

1. Coupez le pain en tranches d'un centimètre d'épaisseur et disposez-les dans un plat.
2. Faites bouillir le lait avec les bâtons de cannelle et le sucre, puis versez le mélange sur les tranches de pain. Laissez reposer pendant 15 minutes.
3. Une fois ce temps écoulé, battez les œufs et enrobez-en les torrijas, puis faites-les frire dans une poêle avec de l'huile chaude. Retirez-les lorsqu'elles sont dorées et égouttez-les. Enfin, disposez les torrijas dans un plat, arrosez-les de miel et saupoudrez-les de noix moulues (cette dernière étape est facultative).

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	181,7	1700	10,5	181,7	2200	8,3
Protéines (g)	3,6	42,5	24,7	3,6	55	6,5
Matières grasses totales (g)	11,5	66,1	15,0	11,5	85,6	13,4
Glucides (g)	6,3	11,3	22,7	6,3	14,3	42,9
Graisses polyinsaturées (g)	15,8	233,8	7,9	15,8	302,5	5,2
Sodium (mg)	208,5	1200	9,3	208,5	1500	13,9
Vitamine E (µg)	5,7	7	18,8	5,7	11	51,8

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

Les torrijas ne sont pas particulièrement caloriques et ne présentent pas une teneur en matières grasses très élevée si l'on fait attention lors de la friture. Il s'agit d'un dessert dont on peut facilement contrôler la teneur en sucres ajoutés et dont on peut rehausser la saveur grâce à des épices telles que la cannelle, ce qui constitue un avantage par rapport à d'autres desserts.

Gâteau d'Ayerbe aux fruits

Ingrédients (3-12 ans)

- 15 g de farine (1,5 cuillère à soupe)
- 7 g de miel (½ cuillère à soupe)
- 5 ml d'huile (½ cuillère à soupe)
- 15 g d'œuf (¼ d'unité)
- 1,5 g de levure
- 15 g de crème (1 cuillère à soupe)
- 1 g de jus de citron
- 1 g de vanille
- 1 g de sucre
- 5 g de myrtilles
- 5 g de fruits rouges

Préparation

Gâteau d'Ayerbe

1. Versez l'huile, le sucre et les œufs dans un saladier et mélangez jusqu'à obtenir une préparation homogène.
2. Ajoutez ensuite la farine et la levure (préalablement mélangées) et mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous pouvez ajouter du zeste d'orange ou de citron.

Dessert complet

1. Ajoutez le jus de citron à la crème et mélangez. Il sera nécessaire de laisser reposer au moins une nuit au réfrigérateur.
2. Ajoutez le sucre au mélange, puis le zeste et la gousse de vanille.
3. Placez une galette d'Ayerbe comme base et étalez le mélange de crème dessus. Placez la pâte sur du papier sulfurisé et faites cuire 5 minutes à 210 °C, puis 5 minutes supplémentaires à 190 °C. Décorez avec des myrtilles et des fruits rouges.

COMPOSITION PAR PORTION	6 ans			12 ans		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Énergie (kcal)	179,2	1700	10,5	179,2	2200	8,1
Protéines (g)	4	42,5	24,7	4	55	7,3
Matières grasses totales (g)	9,9	66,1	15,0	9,9	85,6	11,6
Graisses saturées (g)	3	13,2	22,7	3	17,1	17,5
Glucides (g)	18,5	233,8	7,9	18,5	302,5	6,1
Fibres (g)	1,3	14	9,3	1,3	19	6,8
Vitamine B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamine B12 (µg)	0,3	1,6	18,8	0,3	2,2	13,6

AI : Apports nutritionnels recommandés pour chaque nutriment

Points à souligner

- Ce n'est pas un dessert qui permettra de couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant, mais il contribue à promouvoir les traditions et les recettes traditionnelles, qui ont tout à fait leur place dans le cadre d'une consommation ponctuelle.
- Les gâteaux d'Ayerbe constituent une source de vitamine B2 pour les enfants, ainsi que de vitamine B12 pour les enfants de moins de 6 ans.

Rapport technique

Adaptation des recettes traditionnelles à la restauration infantile

Ce rapport a été réalisé afin de satisfaire aux exigences du projet For-Alimenta 414. Études universitaires et rapports techniques visant à mettre en avant le profil sain des produits locaux après les avoir classés par ordre de priorité.

Interreg
POCTEFA

Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

FOR-ALIMENTA

Facultad de
Ciencias de la Salud
y del Deporte - Huesca
Universidad Zaragoza